

RENURSE - *Efecto de la REstauración de Núcleos Rurales abandonados sobre los Servicios Ecosistémicos: hacia una transición ecológica sostenible del medio rural*

DOSIER 1

Análisis temporal de los cambios del paisaje en áreas de montaña bajo diferentes contextos socioecológicos

Enero 2025

Instituto Pirenaico de Ecología

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Coordinación

Instituto Pirenaico de Ecología
CSIC

Colaboraciones

Universidad Zaragoza
Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural

IRNASA
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGRICULTURA DE SALAMANCA

EEAD
Escuela Universitaria de Alarcón - CSIC

Financiado por

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Unión Europea

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Ciencia e Innovación

Este dossier es un resultado del proyecto RENURSE: *Efecto de la REstauración de Núcleos Rurales abandonados sobre los Servicios Ecosistémicos: hacia una transición ecológica sostenible del medio rural* (TED2021-132406B-I00).

Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: Proyectos De Transición Ecológica y Transición Digital 2021.

La reproducción de la información de este documento se permite bajo citación de la fuente. Citación sugerida: *Bautista Durán, Paula; Charre Gascón, Raquel; Felipe-Lucia, María R., Sevilla-Callejo, Miguel; Palacio, Sara; Jiménez, Juan José. Proyecto RENURSE Dossier 1: Análisis temporal de los cambios del paisaje en áreas de montaña bajo diferentes contextos socioecológicos. 2025. Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC).*

DOI. 10.5281/zenodo.17814713

Contacto: María Felipe Lucia (mariafl@ipe.csic.es)

Más información del proyecto: restauracionecologica.csic.es/renurse

Contenido

Resumen	1
Introducción.....	3
Marco teórico.....	3
Metodología.....	5
Descripción de las localidades.....	7
Resultados.....	17
Nota final	36
Referencias	37
Anexo	40

Resumen

Desde la segunda mitad del siglo XX, la despoblación rural en España ha afectado cada vez más a las zonas de montaña. Este fenómeno ha sido impulsado por factores como la modernización agraria, la falta de oportunidades de empleo y políticas como el Plan Nacional de Reforestación y la Política Agrícola Común Europea. Como resultado, las zonas rurales experimentan una vulnerabilidad social y ambiental significativa.

Este estudio analiza los cambios en el uso y la cobertura del suelo en los paisajes rurales de Guadalajara, Huesca y Navarra. Examinamos tres tipos de localidades: habitadas permanentemente, despobladas y restauradas. Para evaluar las transformaciones del paisaje, analizamos los cambios en las unidades de paisaje en los años 50, 80 y en la actualidad utilizando la interpretación de ortofotografía y los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Nuestros resultados revelan que las localidades habitadas permanentemente han mantenido cultivos y pastos debido a la presencia humana continua, mientras que las localidades despobladas han visto desaparecer estos usos por completo. En las localidades restauradas persiste un pequeño porcentaje de usos del suelo ligado a la agricultura y ganadería de subsistencia, pero su paisaje está condicionado principalmente por los efectos de la reforestación y la sucesión natural de la vegetación, de forma similar a lo que ocurre en las localidades despobladas. Nuestro análisis refleja que una gestión humana moderada puede contribuir a mantener la diversidad del paisaje.

Introducción

Este estudio está enmarcado en el objetivo 1 del proyecto [RENURSE](#), mediante el cual se busca evaluar el impacto de la despoblación y la restauración sobre los usos y coberturas del suelo. Para ello se han seleccionado nueve localidades de montaña de tres provincias y tres tipos distintos de poblaciones: despobladas en los 50-60, repobladas en los 80 y núcleos activos que nunca se han llegado a despoblar del todo. Se ha analizado la evolución temporal de los usos del suelo en cada uno de ellos teniendo en cuenta el contexto social, político y económico de cada época.

Marco teórico

La despoblación rural o también denominado “éxodo rural” es un fenómeno demográfico y territorial caracterizado por la reducción del número de habitantes en áreas rurales a favor de los núcleos urbanos y zonas industriales, en comparación con períodos previos. Fue especialmente relevante a partir de mediados del siglo XX (Pinilla et al., 2017). En España, al igual que en otros países mediterráneos, este fenómeno ha dado como resultado el cambio significativo del uso del suelo debido al abandono de grandes extensiones de tierra (Lasanta et al., 2021). Aunque para 1940 la población rural había descendido hasta un 52% en comparación con 1900, el número de agricultores y habitantes rurales seguía siendo aproximadamente el mismo, debido a que en términos absolutos la población había aumentado ligeramente. Fue a partir de 1950 cuando la población empezó a migrar de forma masiva (Pinilla et al., 2017).

La modernización del sector agrario promovida por una serie de medidas dirigidas a la liberalización de la economía española, recogidas en el Plan de Estabilización de 1959 aprobado por el gobierno, impulsó la concentración parcelaria y la mecanización de las explotaciones orientadas a mejorar el rendimiento y la producción con una menor mano de obra agrícola (Pemán et al., 2017). La falta de oportunidades laborales fuera del sector agrícola impulsó el desplazamiento de millones de personas hacia los centros industriales emergentes en Madrid, Barcelona y el País Vasco, entre otros (Pinilla et al., 2017; INE 2020). Como resultado, la población rural en España experimentó una caída estimada del 40% durante la segunda mitad del siglo XX, particularmente en las zonas del interior del país (Pinilla et al., 2017).

En las últimas décadas, la despoblación rural se ha visto agravada por el envejecimiento de la población y un crecimiento vegetativo negativo (Collantes, F. & Pinilla, V., 2019). Aunque algunas comunidades autónomas como Aragón y Castilla y León han desarrollado planes específicos para combatir la despoblación, los esfuerzos han sido en gran medida ineficaces debido a la falta de continuidad y enfoque estratégico (Pinilla et al., 2017). Por otra parte, en 1952 se creó una comisión para la elaboración de un plan de repoblación de áreas forestadas o susceptibles a la reforestación. Algunas de las plantaciones que se hicieron por parte del Patrimonio Forestal del Estado (PFE) con el objetivo de proteger de la erosión las orillas de los embalses acabaron destinadas a explotación forestal intensiva, anteponiendo de esta forma los intereses económicos a los forestales. El Plan Nacional de Reforestación (PNRF) ejecutado estos años, afectó de forma negativa a las zonas rurales debido a la expropiación forzosa y la compra de tierras y de núcleos rurales por parte del PFE y posteriormente del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), lo que contribuyó notablemente al éxodo rural (Améztegui et al., 2017).

Actualmente, en España se estima que aproximadamente 2,32 millones de hectáreas de tierras agrícolas, equivalentes al 20% de la superficie cultivable o al 4,5% de la superficie agraria total, están abandonadas o sin aprovechamiento (Lasanta et al., 2021). Esto se debe a una combinación de factores como la baja rentabilidad de ciertos cultivos, la inaccesibilidad de algunas áreas para la maquinaria moderna y el agotamiento de los recursos del suelo, así como a los efectos de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, que entre 1989 y 2008 incentivó el abandono de tierras agrícolas de manera permanente o temporal (Lasanta et al., 2021). Estos abandonos han sido particularmente notorios en áreas montañosas, donde las condiciones físicas y climáticas dificultan la actividad agrícola, con tasas de abandono de hasta el 89% en la vertiente sur de la Sierra de Ayllón, en Guadalajara y del 71% en los valles centrales del Pirineo (Lasanta et al., 2021).

La persistencia de este fenómeno tiene profundas consecuencias para el paisaje, la biodiversidad y la economía rural en España. El abandono de tierras y la pérdida de población en áreas rurales afecta la sostenibilidad de los servicios básicos, dificulta la conservación del paisaje tradicional y promueve el deterioro de la estructura social y económica de estos territorios, contribuyendo a su vulnerabilidad y marginación frente a los desafíos actuales (Paniagua, 2016).

Metodología

Este estudio se ha realizado como parte del objetivo 1 del proyecto [RENURSE](#), que consiste en el análisis del impacto de la despoblación y restauración de las zonas rurales de montaña sobre los usos y coberturas del suelo. Se han escogido zonas rurales de montaña, cuya densidad de población es inferior a los cuatro habitantes por km², localizadas en Guadalajara, Huesca y Navarra (memoria RENURSE, TED2021-132406B-I00). Concretamente pertenecen a la Sierra de Ayllón en Guadalajara, el Prepirineo aragonés en Huesca y los Pirineos al norte de Navarra. En cada zona se han seleccionado tres tipos de núcleos rurales (Figura 1):

- Núcleo activo que ha conservado la población a lo largo de los años (activo).
- Núcleo que ha sido despoblado durante los años 60-70 del siglo XX (despoblado).
- Núcleo que ha sido despoblado en la misma época pero que ha sido repoblado alrededor de los años 80 y que está activo actualmente (repoblado).

Las localidades seleccionadas en Guadalajara son Campillo de Ranas (activo), La Vereda (repoblado) y Robredarcas (despoblado), en Huesca son Serué (activo), Aineto (repoblado) y Secorún (despoblado) y en Navarra son Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar (activo), Lacabe/Lakabe (repoblado) y Gurpegui/Gurpegi (despoblado).

Figura 1. Mapa de la situación geográfica de las localidades de estudio.

Para la realización del análisis se ha recogido información de los tipos de cubiertas presentes en la década de los 50, los 80 y la actualidad realizada por el equipo RENURSE (MSC, RCG, PBD) mediante la interpretación de ortofotografías descargadas de los servicios WMS del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) del Instituto Geográfico Nacional (IGN; www.pnoa.ign.es), utilizando herramientas SIG (QGIS, 2024 versión 3.83.3) y en base a la delimitación de 2014 del SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España). Ya que la división de las teselas de las coberturas de los años 50 y 80 era distinta a la del SIOSE actual, se editó la estructura previa dividiendo y ajustando polígonos para que correspondieran a las situaciones en las diferentes fechas y añadiendo en cada tesela su tipología por momento de análisis. Cabe destacar que podría haber inexactitudes debido a la interpretación de las imágenes en relación con su resolución o la interpretación de cada una de las personas que intervinieron en el análisis.

Las categorías en las cuales se han clasificado los usos del suelo y que se han usado como referencia para hacer el análisis de los cambios, son las siguientes:

- Ríos y láminas de agua (AG).
- Zonas riparias (ZR): vegetación típica de los lechos de los ríos.
- Bosques naturales (FN): vegetación forestal que no se ha identificado como repoblación.
- Masa de reforestación (FR): masa arbórea identificada como repoblación forestal.
- Matorral arbolado (MF): áreas de arbolado disperso con o sin matorral evidente.
- Matorral (MT): área sin arbolado aparente que puede estar formado por matorral u otras formaciones no forestales, dependiendo de la zona de estudio.
- Cultivos y matorral (CM): mosaico de cultivos y matorral. Pueden estar incluidos mosaico de pastizales y matorral.
- Cultivos (CU): zonas de vegetación herbácea con estructura parcelaria definida.
- Pastos (PA): áreas extensas sin una parcelación clara, alejada de la localidad.
- Roquedos y áreas sin vegetación (RO): tanto roquedos como zonas con apenas vegetación o inexistente.
- Núcleos urbanos y superficies construidas (NU): áreas urbanas y estructuras viarias como carreteras u otras infraestructuras.

Para el análisis de la información obtenida de la cartografía realizada se ha utilizado el programa R versión 4.4.41 (R Core Team, 2021). Los datos obtenidos reflejan la superficie de cada categoría de uso de suelo existente en cada espacio temporal. Con esos mismos datos se han creado gráficas para una mejor interpretación visual. A su vez se han obtenido datos que reflejan el cambio de cobertura de cada categoría de uso del suelo de un espacio temporal a otro, en concreto de los 50 a los 80 y de los 80 a la actualidad. Esta información se ha utilizado para crear diagramas aluviales usando los paquetes de R ggplot y ggalluvial, que muestran la evolución temporal de cada categoría de uso del suelo.

Para la interpretación de los datos y el análisis correspondiente se compararon los datos obtenidos en R con la información cartográfica presente en el SIG. Esto ha permitido hacer un análisis más exhaustivo de los motivos de cambio de usos y su relación con el contexto social y político del momento. Se ha hecho una revisión bibliográfica para la parte del contexto social y político del análisis y también se ha utilizado la información ya recopilada en el proyecto.

Descripción de las localidades

Para este proyecto se han considerado localidades pertenecientes a tres comunidades autónomas distintas, Castilla - La Mancha, Aragón y Comunidad Foral de Navarra. Las tres están situadas en zonas rurales de montaña y constituyen zonas con un alto riesgo de abandono (Lasanta et al., 2017).

Guadalajara

Se han escogido para el estudio los pueblos de Campillo de Ranas, La Vereda y Robredarcas. Los tres pueblos se encuentran al noroeste de la provincia de Guadalajara en el sector meridional de la Sierra de Ayllón, zona influenciada por la arquitectura negra, denominada así por el uso de la pizarra como elemento de construcción, mineral que abunda en esa zona. Este tipo de arquitectura está considerado como patrimonio cultural de Castilla – La Mancha (B.O.E. 240, 2013).

Campillo de Ranas

Localidad que da nombre al municipio al que pertenece, situado a 1100 metros de altitud. El municipio abarca otras localidades como Campillejo, El Espinar, Matallana, Roblelacasa, Robleluengo y La Vereda. El paisaje de la zona se caracteriza por la

presencia de hayedos, quejigares y pinares, entre otros (Ayuntamiento de Campillo de Ranas, 2024). Las principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería, tanto para autoconsumo como para comercio local. Se cultivaban cereales, legumbres y frutos secos. Se criaba ganado ovino, caprino y vacuno, siendo éste no sólo fuente de sustento, sino también una herramienta de gestión agropecuaria sostenible. A lo largo de los años se ha visto afectado por la falta de mano de obra debido a la despoblación, siendo una de las causas la falta de servicios básicos como un centro de salud o una escuela (Portal pueblos, 2024). La población del término municipal en 1960 constaba de 445 habitantes y ha ido decayendo con el tiempo (Figura 2) debido a la difícil situación económica y social que se vivió tras la Guerra Civil española, que promovió el traslado de la población a ciudades y regiones industriales. A partir de los años 80 la población volvió a crecer debido al turismo, constituyendo una importante fuente de ingresos para la localidad. Dicha población se ha visto incrementada a partir de 2005, año en el que se aprobó el matrimonio homosexual en España y en el que Campillo de Ranas se convirtió en un referente para el oficio de bodas LGTBI+ (Rodríguez, 2023).

Figura 2. Datos demográficos del municipio de Campillo de Ranas desde 1940 a 2023.

Fuente: INE (Elaboración propia en todos los gráficos siguientes).

La Vereda

Localidad situada en el término municipal de Campillo de Ranas que se encuentra a una altitud de 1158 metros (Topographic Map, 2024). Esta localidad pertenecía a El Vado, pueblo que quedó anegado por la construcción del embalse en 1954, por lo que a partir

de 1950 La Vereda dejó de pertenecer a este municipio y empezó a contar con ayuntamiento propio (Ministerio de Administraciones Públicas, 2008).

La economía de la región se fundamentaba en actividades de subsistencia, principalmente en la agricultura y la ganadería, complementadas con la producción de carbón vegetal a partir de los bosques de roble y encina. Las características del suelo no resultaban óptimas para una agricultura extensiva, lo que limitaba su productividad agrícola. En el ámbito ganadero, predominaba el ganado caprino, adaptado a las condiciones abruptas del terreno, y el ganado mular, fundamental para el transporte de personas y mercancías. Asimismo, la apicultura ocupaba un papel complementario en la economía local (Asociación Serranía de Guadalajara, 2021). La construcción del embalse de El Vado en 1954 (Cruces, 2023) intensificó el aislamiento de la localidad, dificultando el acceso a Tamajón, donde se localizaban servicios básicos como la atención médica, el sacerdote y el veterinario. Esta situación agravó las condiciones de vida en el pueblo, impulsando la emigración de sus habitantes y acelerando el proceso de despoblación (Asociación Serranía de Guadalajara, 2021) (Figura 3). En 1972 La Vereda sufrió la expropiación forzosa por parte del ICONA con fines de repoblación forestal, lo que llevó a la población a abandonar la zona (Asociación Cultural La Vereda, 2020). En 1977 la Asociación Cultural La Vereda consigue la concesión administrativa por 10 años de los cultivos y casco urbano de La Vereda y Matallana y algunas hectáreas de los alrededores del monte. Esta concesión se ha ido renovando en 1987, 1997 y 2007. El papel principal de la Asociación ha sido de rehabilitar y acondicionar el pueblo para su recuperación y repoblación. Tienen un papel importante a su vez en la conservación de la vegetación de la zona y el cuidado del entorno (Asociación Cultural La vereda). Actualmente hay 35 socios (Cruces, 2023) aunque según el INE habría 6 habitantes. A parte de realizar labores de rehabilitación también realizan actividades culturales como cerámica, carpintería o cocina.

Figura 3. Datos demográficos de La Vereda desde 1940 a 2023. Fuente: INE.

Robredarcas

Localidad actualmente despoblada, fue absorbida por Las Cabezas en 1850, integrada en el municipio de Secarro en 1960, denominado como Semillas en 1970 (Ministerio de Administraciones Públicas, 2008). Se encuentra a 1025 metros de altitud. Las principales actividades eran la agricultura y ganadería, principalmente de subsistencia (Asociación Serranía de Guadalajara, 2021). La información sobre esta localidad es escasa, solo se tiene constancia del censo poblacional hasta 1842 en que había 0 habitantes. Para 1900 no había dato alguno y en 1940 la localidad no constaba en el registro (Asociación Serranía de Guadalajara, 2021). En 1967 según el decreto del 6 de mayo (B.O.E. núm. 113 de 12 de mayo) se produce la expropiación forzosa con motivo de la repoblación forestal, lo que conlleva el hundimiento de las infraestructuras del núcleo urbano.

Huesca

Las tres localidades se encuentran en el Pirineo aragonés, al norte de la Sierra de Guara.

Serué

La localidad de Serué, situada en la Comarca del Alto Gállego, fue anexionada a Aquilué entre 1940 y 1950 y, posteriormente, incorporada junto con otras localidades al municipio de Caldearenas. El territorio de Serué es de secano, dedicado principalmente al cultivo de

trigo, cebada y avena, así como a la cría de ganado ovino. La caza de especies como perdices y liebres también ha sido tradicionalmente relevante (Esteban, 2005). Durante la Guerra Civil, Serué fue temporalmente abandonado debido a la instalación de un frente militar en el término municipal, quedando aún restos de trincheras en áreas como el campo A Vatella (Santolaria, 2016). La evolución demográfica de Serué muestra un descenso continuo desde principios del siglo XX. En 1900, la localidad contaba con 124 habitantes, cifra que ha disminuido progresivamente hasta registrar solo 17 habitantes en 2023 (Figura 4) (INE, 2024).

Actualmente, la economía local ya no depende exclusivamente de la agricultura y la ganadería. Muchos residentes trabajan en localidades cercanas como Huesca y Sabiñánigo, aunque algunas casas mantienen actividades agrícolas y ganaderas (Santolaria, 2016).

Figura 4: Datos demográficos de Serué desde 1981 hasta 2023. Fuente: INE.

Aineto

La localidad de Aineto pertenece al municipio de Sabiñánigo, en la Comarca del Alto Gállego, y se encuentra a una altitud de 998 metros sobre el nivel del mar (Asociación Guarera Viva, 2014). En 1949, el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) adquirió los montes y las edificaciones de propiedad comunal (Améztegui et al., 2017), lo cual marcó el inicio de un proceso de despoblamiento, ya que la mayor parte de las familias

dependían del trabajo en esas tierras (Biela y Tierra, 2019). Posteriormente, en 1976, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) expropió estas tierras para destinarlas a la repoblación forestal, especialmente después del incendio de los años 80 que afectó unas 4.000 hectáreas del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Bernués, 2018).

En 1985, como respuesta a la intensificación de la repoblación forestal en la zona, alrededor de 40 jóvenes de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés (ADEPA), posteriormente integrada en Ecologistas en Acción de Sabiñánigo, y de la Asociación Naturalista Oscense (ONSO, hoy Ecologistas en Acción de Huesca) protestaron contra el uso de técnicas de preparación del terreno, como el aterrazado subsolado, por sus posibles efectos ambientales adversos (Bernués, 2018). A finales de los años 70, un grupo de cinco personas decidió ocupar el pueblo y, con el apoyo de nuevos residentes de pueblos cercanos, formaron la Asociación Artiborain (Asociación Guarera Viva, 2014). En 1987, lograron la cesión de las tierras por parte del Gobierno de Aragón, lo que permitió una revitalización de la población, que creció de 6 habitantes en 1970 a 30 en 2023 (Figura 5) (INE, 2024).

Actualmente, gracias a los esfuerzos de los habitantes, Aineto dispone de acceso a servicios básicos como electricidad, agua e internet, además de contar con una escuela. En adición a la agricultura de subsistencia, la localidad ha desarrollado pequeños comercios y un ecomuseo que contribuyen a la economía local (Asociación Guarera Viva, 2024).

Figura 5: Datos demográficos de Aineto desde 1981 hasta 2023. Fuente: INE.

Secorún

Este núcleo poblacional, actualmente despoblado y en ruinas, se encuentra a una altitud de 1047 metros en el valle del río Guarga (Guarguera). La economía agrícola de la zona se basaba en cultivos de secano, incluyendo trigo, cebada, pipirigallo, avena, veza y trébol. En los huertos, los habitantes cultivaban productos como judías, patatas, tomates, nabos y remolacha, mientras que algunos viñedos permitían la producción de vino local, aunque de baja graduación. También se cultivaba maíz en pequeñas cantidades, además de cáñamo y lino, con los últimos cultivos de estas fibras registrados alrededor de 1922-1925. La producción agrícola estaba orientada principalmente al consumo familiar, con pocas cantidades destinadas a la venta (Marcuello, 2022). En el ámbito ganadero, la comunidad mantenía ganado caprino, ovino, vacuno y porcino, así como mulas, burros y algunos caballos para trabajos de campo. Los pastos de la zona incluían pipirigallo, trébol, veza y alfalfa, los cuales sustentaban la ganadería. Algunos comerciantes de Sabiñánigo y Jaca compraban estos productos ganaderos, mientras que la caza y la pesca complementaban la alimentación de los habitantes, destinándose al autoconsumo (Marcuello, 2022).

Alcanzó su máximo demográfico en 1910, con 118 habitantes censados, y la última constancia de población data de 1950 (INE). El abandono definitivo tuvo lugar entre 1951

y 1952, tras la venta de las tierras, montes y edificaciones al Patrimonio Forestal del Estado (García, 2022), una operación negociada con los residentes alrededor de 1945 y formalizada mediante escrituras entre 1950 y 1952 (Marcuello, 2022).

Navarra

Se encuentran dentro de la zona pirenaica de Navarra, próximo al embalse de Usoz. Las tres localidades pertenecen al municipio de Arce-Artzibar, situado en la merindad de Sangüesa. Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar y Lacabe/Lakabe están considerados como concejos.

Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar

Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar es un concejo perteneciente al municipio de Arce-Artzibar, ubicado a una altitud de 956 metros. Las actividades económicas predominantes en el pueblo son la ganadería, con especial énfasis en el ganado ovino, y el turismo (Ayto. Valle de Arce/ Artzibar, 2021). Este es uno de los pueblos más septentrionales del Valle de Arce y presenta un paisaje caracterizado por extensos hayedos y pastizales, además de su cercanía a la margen izquierda del río Urrobi. La región está rodeada de barrancos con numerosos manantiales y ha sido históricamente valorada por sus bosques de hayas y robles, así como por la abundancia de plantas medicinales y minerales de hierro. Existen restos arqueológicos de una antigua fábrica de metal en el área, así como vestigios de minas de cobre.

Durante las décadas de 1960 y 1970, la localidad experimentó una notable disminución de población, aunque en 1986 se registró un aumento demográfico, que posteriormente volvió a disminuir alrededor de 2010 (Ayto. Valle de Arce, 2024d). Actualmente cuenta con 31 habitantes registrados (Ayto. Valle de Arce/ Artzibar, 2021) (Figura 6).

En la actualidad, los campos de cultivo circundantes están principalmente dedicados a la producción de cereal (Ayto. Valle de Arce/ Artzibar, 2021).

Figura 6: Datos demográficos de Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar desde 1996 hasta 2023. Fuente: INE.

Lacabe/Lakabe

Esta localidad y concejo, que pertenece al municipio de Arce, está situada a una altitud de 750 metros. La población comenzó a disminuir en 1858 y continuó reduciéndose desde 21 habitantes en 1950 a sólo 7 en 1960, hasta que finalmente quedó despoblada unos años después. El difícil acceso al lugar fue uno de los factores que influyeron en su abandono. En la década de 1980, un grupo de jóvenes emprendió la reconstrucción de la localidad, lo que contribuyó a un crecimiento gradual de la población, alcanzando 14 habitantes en 1986 y 42 en 2020 (Ayto. Valle de Arce, 2024c.) (Figura 7).

Actualmente, Lacabe/Lakabe forma parte de la Red Ibérica de Ecoaldeas y aplica un manejo holístico de su territorio, que incluye la gestión forestal a través de la venta de madera de pino, la gestión de recursos hídricos, el manejo ganadero y el uso de energías renovables para el abastecimiento. Su economía se basa en el trueque y el intercambio, complementada por una agricultura de subsistencia y una panadería, que representa la principal fuente de ingresos monetarios de la comunidad (Red Ibérica de Ecoaldeas, 2024).

Figura 7: Datos demográficos de Lacabe/Lakabe desde 1981 hasta 2023. Fuente: INE.

Gurpegui/Gurpegi

Gurpegui/Gurpegi es una localidad despoblada situada a una altitud de 705 metros y se encuentra en un pequeño valle donde nace el arroyo de Gurpegui. Tradicionalmente, el acceso al pueblo se realizaba por caminos de tierra, pero la construcción del embalse de Itoitz y la carretera adyacente mejoraron las vías de comunicación. La economía local se sustentaba principalmente en el cultivo de trigo, maíz, patatas, avena y legumbres, así como en la ganadería, especialmente de ovejas, vacas y caballos, y en la caza menor. Además, el comercio de madera tenía una importancia destacada, y se registraba la presencia de pastos en los montes de la zona. El 1 de septiembre de 1956, un incendio afectó los montes cercanos a Gurpegui/Gurpegi y Asnoz/Asnotz, destruyendo una cantidad significativa de madera (Ayto. Valle de Arce, 2024b).

La población de Gurpegui/Gurpegi comenzó a disminuir desde 1858, cuando se registraron 33 habitantes, hasta reducirse a un único habitante en 1960. Las causas de la despoblación se alinean con las de otras localidades, entre las cuales destacan la falta de servicios esenciales y la limitada comunicación.

Resultados

Las localidades activas, debido a que han mantenido tanto las actividades como la presencia humana a lo largo de los años, han hecho que las categorías de usos del suelo relacionadas con las actividades agrícolas o ganaderas se han mantenido presentes durante los tres períodos. Las localidades despobladas, a diferencia de las anteriores, han sufrido una disminución considerable de las zonas de cultivo y pastos llegando a desaparecer la categoría de cultivos. El mismo caso se ha dado en las localidades repobladas, a diferencia de que éstas han recuperado o aún conservan en la actualidad parte de los cultivos y pastos para subsistencia.

Las localidades deshabitadas y restauradas reflejan en la actualidad las antiguas políticas de reforestación y la consecuente expropiación de tierras y abandono rural, ya que muestran un aumento notable de la superficie de la masa de reforestación. A su vez, la expansión del matorral y bosque natural en estas zonas es mayor en comparación con las localidades activas debido a la sucesión de la vegetación y la falta de actividad humana.

Pese a que hay cierta similitud entre las localidades del mismo tipo, es necesario tener en cuenta que se encuentran en localizaciones geográficas distintas, por lo que no se podría confirmar que las localidades despobladas o repobladas sigan un patrón único.

A continuación, se presentan los cálculos de superficies para los principales usos del suelo por localidad en cada uno de los tres periodos de tiempo estudiados. En el Anexo de este documento se detallan las superficies de cambios (pérdidas o ganancias) para cada uso del suelo entre cada periodo (1956-1985, 1985-2020).

Abreviaturas: AG: Masas de agua, CM: Cultivo y matorral, CU: Cultivos, FN: Bosque natural, FR: Reforestación, MT: Matorral, MF: Matorral arbolado, NU: Núcleos urbanos, PA: Pastos, RO: Roquedo y zona sin vegetación, ZR: Zonas riparias.

Guadalajara

Campillo de Ranas

Cálculos de superficies

1956

Nombre	c1956	sum_supf [ha]
1 Campillo de Ranas	CM	407
2 Campillo de Ranas	CU	136
3 Campillo de Ranas	FN	29
4 Campillo de Ranas	MF	145
5 Campillo de Ranas	MT	799
6 Campillo de Ranas	NU	4.27
7 Campillo de Ranas	PA	20.7
8 Campillo de Ranas	RO	139

1985

Nombre	c1985	sum_supf [ha]
1 Campillo de Ranas	CM	54.6
2 Campillo de Ranas	CU	11
3 Campillo de Ranas	FN	29
4 Campillo de Ranas	MF	405
5 Campillo de Ranas	MT	975
6 Campillo de Ranas	NU	4.27
7 Campillo de Ranas	PA	117
8 Campillo de Ranas	RO	84.4
9 Campillo de Ranas	NA	0.00148

2020

Nombre	c2020	sum_supf [ha]
1 Campillo de Ranas	AG	0.485
2 Campillo de Ranas	CM	9.1
3 Campillo de Ranas	FN	196
4 Campillo de Ranas	FR	150
5 Campillo de Ranas	MF	177
6 Campillo de Ranas	MT	920
7 Campillo de Ranas	NU	14.2
8 Campillo de Ranas	PA	157
9 Campillo de Ranas	RO	56.3

Análisis

Viendo los datos obtenidos podemos observar rasgos generales que con el tiempo se ha producido una matorralización de las zonas de cultivo (CU) y una sucesión natural hacia matorral arbolado (MF). El cambio es notable de 1956 a 1985 en el que el matorral (MT) pasa de ocupar una superficie de 798.93 ha a una de 975.03 ha y el matorral arbolado (MF) pasa de 145.31 ha a 404.63 ha. En 2020 se ve como el matorral arbolado (MF) reduce su superficie hasta los 176.89 ha, debido a la sucesión natural y la reforestación. No se ven cambios en el bosque natural (FN) de 1956 a 1985 pero sí en 2020 en la que 157.75 ha de matorral arbolado (MF) se convierten en bosque (FN). En 1985 ya eran claros los indicios de la reforestación debido a la superficie de terrazas que se puede ver en las fotos, clasificada como matorral arbolado (MF) (debido a la falta de vegetación leñosa), de la cual casi 150 ha son bosque de reforestación (FR) en 2020. También durante el primer periodo, se observa un abandono de los cultivos y la desaparición de la parcelación clara de los mismos en 1985, por lo que se ha clasificado como pastos (PA). Aunque esas mismas zonas siguen abandonadas en 2020, interpretar la diferencia entre cultivo y pasto desde las fotos es un proceso complejo y subjetivo.

La Vereda

Cálculos de superficies

1956

Nombre	c1956	sum_supf [ha]
1 La Vereda	CM	171
2 La Vereda	CU	195
3 La Vereda	FN	14.3
4 La Vereda	MF	103
5 La Vereda	MT	509
6 La Vereda	NU	3.84
7 La Vereda	PA	56.4
8 La Vereda	RO	300

1985

Nombre	c1985	sum_supf [ha]
1 La Vereda	FN	52.1
2 La Vereda	FR	54.5
3 La Vereda	MF	123
4 La Vereda	MT	801
5 La Vereda	NU	2.67
6 La Vereda	PA	2.53
7 La Vereda	RO	316

2020

Nombre	c2020	sum_supf [ha]
1 La Vereda	FN	89.8
2 La Vereda	FR	697
3 La Vereda	MF	200
4 La Vereda	MT	162
5 La Vereda	NU	2.54
6 La Vereda	PA	2.53
7 La Vereda	RO	189
8 La Vereda	ZR	8.58

Análisis

Los datos nos muestran una desaparición de las tierras de cultivo (CU) y de la clase cultivo y matorral (CM) lo cual se ha clasificado como matorral (MT) mayormente en 1985. Se produjo el desbroce del matorral para la preparación del terreno para la reforestación, lo cual puede explicar que casi 38 ha de matorral (MT) pasaran a clasificarse como roquedo o zona sin vegetación (RO).

Aunque la clasificación del territorio se ha hecho en base al tipo de vegetación presente, en las imágenes de los años 80, se ve claramente que parte del territorio denominado matorral (MT), matorral arbolado (MF) o algunas zonas sin vegetación (RO) al norte del territorio fueron usadas para la reforestación, debido a las marcas características de la preparación del terreno, siguiendo las curvas de nivel, que se observan ese año (Améztegui et al., 2017). Esto se hace notar en las imágenes de la actualidad en la que 446.63 ha de matorral (MT), 102.35 ha de matorral arbolado (MF) y 88.73 ha de sin vegetación (RO) han pasado a ser masa de reforestación (FR). A su vez 163.18 ha de matorral (MT) y 26.91 ha de zonas sin vegetación (RO) han pasado a matorral arbolado (MF).

Robredarcas

Cálculos de superficies

1956

Nombre	c1956	sum_supf [ha]
1 Robredarcas	AG	8.31
2 Robredarcas	CM	856
3 Robredarcas	CU	14.6
4 Robredarcas	FN	4.91
5 Robredarcas	MF	6.74
6 Robredarcas	MT	604
7 Robredarcas	NU	5.55
8 Robredarcas	RO	38.1
9 Robredarcas	NA	0.0172

1985

Nombre	c1985	sum_supf [ha]
1 Robredarcas	AG	2.54
2 Robredarcas	CM	12.5
3 Robredarcas	CU	1.9
4 Robredarcas	FN	4.91
5 Robredarcas	FR	14.9
6 Robredarcas	MF	1164
7 Robredarcas	MT	293
8 Robredarcas	NU	6.22
9 Robredarcas	RO	38.1
10 Robredarcas	NA	0.0172

2020

Nombre	c2020	sum_supf [ha]
1 Robredarcas	AG	2.54
2 Robredarcas	CU	1.9
3 Robredarcas	FN	30.9
4 Robredarcas	FR	1163
5 Robredarcas	MF	146
6 Robredarcas	MT	148
7 Robredarcas	NU	6.22
8 Robredarcas	RO	38.1
9 Robredarcas	NA	0.0172

Análisis

Debido al abandono de este territorio y el proceso de reforestación, durante el primer periodo de tiempo estudiado se hace presente un aumento considerable del matorral (MT) y arbolado (MF) de la zona desapareciendo casi por completo la clase de cultivo y matorral (CM) predominante en 1985 pasando de 855.56 a 12.45 ha y en 2020 desaparece completamente. Solo quedan 1.9 ha consideradas como cultivo (CU) en comparación con las 14.64 ha de 1956. Por otro lado, la labor de reforestación de la época, tras la expropiación de pueblos como fue Robredarcas, se ve reflejado en el aumento de superficie de bosque de reforestado (FR) que se produce a lo largo de los años hasta la actualidad (2021). El terreno preparado a modo de terrazas para la replantación de especies arbóreas se ha clasificado como matorral arbolado (MF), de ahí que su superficie en 1985 sea de 1164 ha y en 2020 casi toda su superficie (1017 ha) pasara a ser bosque reforestado (FR). Por lo tanto, la superficie de FR pasa de ocupar 14.93 ha en 1985 a ocupar 1163.27 ha.

Huesca

Serué

Cálculos de superficies

1956

Nombre	c1956	sum_supf [ha]
1 Serué	CM	102
2 Serué	CU	209
3 Serué	FN	91.6
4 Serué	MF	924
5 Serué	MT	547
6 Serué	UN	2.18
7 Serué	PA	2.76

1985

Nombre	c1985	sum_supf [ha]
1 Serué	CM	209
2 Serué	CU	13.3
3 Serué	FN	91.6
4 Serué	MF	1416
5 Serué	MT	134
6 Serué	NU	5.29
7 Serué	RO	9.13
8 Serué	NA	0.0000285

2020

Nombre	c2020	sum_supf [ha]
1 Serué	CM	196
2 Serué	CU	9.1
3 Serué	FN	147
4 Serué	FR	297
5 Serué	MF	1117
6 Serué	MT	68.9
7 Serué	UN	28.9
8 Serué	PA	0.676
9 Serué	RO	13.3

Análisis

La población se dedicaba principalmente a ganadería y agricultura, de ahí la existencia en 1956 de 208.77 ha de cultivo (CU). Durante la Guerra Civil, Serué tuvo que ser abandonado ya que se usó como frente en la guerra (Santolaria, 2016). El abandono de la población durante estos años ha causado el abandono de parte de las tierras de cultivo y la sucesión natural de la vegetación, pasando 183.3 ha de cultivo (CU) a ser cultivo y matorral (CM) en 1985. De la misma forma 39.27 ha de cultivo y matorral (CM) se han categorizado como matorral arbolado (MF) y 36.58 ha como matorral (MT) en el 85. La categoría de cultivo y matorral (CM) pasa de ocupar 208.52 ha en 1985 a 196.34 ha en 2020. Por otro lado, el núcleo urbano ha aumentado debido a la construcción de carreteras que conectan el pueblo con el exterior tanto en 1985, donde 3.11 ha de matorral arbolado (MF) en 1956 pasaron a núcleo urbano (NU), como en 2020 donde parte del territorio de todas las categorías de 1985 pasaron a ser núcleo urbano (NU) como son las 11.86 ha de matorral arbolado (MF) o las 7.8 ha sin vegetación (RO), lo cual correspondía a un camino de tierra. A su vez el abandono por parte de la población produjo una disminución del uso de los montes, lo cual podría explicar el paso de 458.95 ha de matorral (MT) en 1956 a matorral arbolado (MF) en 1985 debido a la sucesión natural.

En las imágenes de 1985 se ve como parte del territorio categorizado en 1956 como matorral arbolado (MF) ha sido utilizado para los planes de reforestación, ya que se distinguen las marcas de la preparación del terreno para la replantación, lo cual se refleja en los cambios de 1985 a 2020, en los que 290.5 hectáreas de esta categoría pasan a ser masa de reforestación (FR).

Aineto

Cálculos de superficies

1956

Nombre	c1956	sum_supf [ha]
1 Aineto	AG	8.19
2 Aineto	CM	131
3 Aineto	CU	155
4 Aineto	FN	623
5 Aineto	MF	615
6 Aineto	MT	141
7 Aineto	NU	1.45
8 Aineto	PA	26.5
9 Aineto	RO	45.8

1985

Nombre	c1985	sum_supf [ha]
1 Aineto	AG	7.1
2 Aineto	CM	23.1
3 Aineto	CU	18.3
4 Aineto	FN	511
5 Aineto	FR	51.9
6 Aineto	MF	582
7 Aineto	MT	74.6
8 Aineto	NU	1.45
9 Aineto	RO	478
10 Aineto	NA	0.345

2020

Nombre	c2020	sum_supf [ha]
1 Aineto	AG	7.1
2 Aineto	CM	10.8
3 Aineto	CU	3.01
4 Aineto	FN	715
5 Aineto	FR	523
6 Aineto	MF	459
7 Aineto	MT	0.67
8 Aineto	UN	1.45
9 Aineto	RO	27.4

Análisis

Se llevó a cabo el aterrazamiento del territorio, a pesar de que el propio ICONA había señalado previamente que el uso del aterrazado con subsolado era “antinatural” y generaba una mayor alteración en el perfil del suelo (Améztegui et al., 2017). Pese a las declaraciones, según las imágenes y los datos obtenidos, se observa cómo 182 ha de bosque natural (FN) y 205 ha de matorral arbolado (MF) pasan a ser zona sin vegetación (RO), correspondiendo al territorio en el que se hizo el aterrazado subsolado. En 2020, parte de esta superficie (288.57 ha) en 1985 pasan a ser masa de reforestación (FR) y 161.59 ha pasan a matorral arbolado (MF). A su vez las reforestaciones realizadas previamente con la misma técnica afectaron a terrenos de cultivo (CU), de los cuales 86.69 ha pasan a ser matorral arbolado (MF) en 1985. Debido a la sucesión natural de la vegetación por el abandono, 177.25 ha de matorral arbolado (MF) en 1985 pasan a ser bosque natural (FN) y 178.79 ha pasan a ser masa de reforestación (FR) en 2020.

Secorún

Cálculos de superficies

1956

Nombre	c1956	sum_supf [ha]
1 Secorún	AG	2.75
2 Secorún	CM	198
3 Secorún	CU	104
4 Secorún	FN	709
5 Secorún	MF	839
6 Secorún	MT	385
7 Secorún	NU	7.42
8 Secorún	PA	23.1
9 Secorún	RO	50.9

Secorún (1956)

1985

Nombre	c1985	sum_supf [ha]
1 Secorún	AG	2.75
2 Secorún	CM	10.6
3 Secorún	CU	19.2
4 Secorún	FN	341
5 Secorún	FR	23.4
6 Secorún	MF	665
7 Secorún	MT	110
8 Secorún	NU	7.85
9 Secorún	PA	1.98
10 Secorún	RO	1138
11 Secorún	NA	0.536

Secorún (1985)

2020

Nombre	c2020	sum_supf [ha]
1 Secorún	AG	2.75
2 Secorún	CM	3.65
3 Secorún	CU	4.14
4 Secorún	FN	690
5 Secorún	FR	247
6 Secorún	MF	1236
7 Secorún	MT	86.5
8 Secorún	NU	5.9
9 Secorún	PA	18.7
10 Secorún	RO	25.6

Secorún (2020)

Análisis

Secorún siguió el mismo camino que Aineto: el descenso del matorral y la población arbórea visualizada en los años 80, en comparación con los años 50, corresponde con el proceso de aterrazado para la reforestación de la zona, pasando 425.82 ha de bosque natural (FN), 382.22 ha de matorral arbolado (MF) y 246.22 ha de matorral (MT) a ser zona sin vegetación (RO). En 2020, 931.1 ha sin vegetación (RO) pasaron a ser matorral arbolado (MF), aunque podría interpretarse como un “arbolado disperso” según lo observado en las imágenes. A su vez el abandono rural hizo que la superficie de cultivos (CU) y cultivos y matorral (CM) disminuyeran con el paso del tiempo, pasando de 104.16 y 198.27 ha en 1956 a ser 19.21 y 10.61 ha en 1985, acabando en 2020 ocupando 4.15 y 3.65 ha respectivamente.

Navarra

Villanueva de Arce/Heriberri-Artzibar

Cálculos de superficies

1956

Nombre	c1956	sum_supf [ha]
1 Villanueva de Arce / Heriberri- Artzibar	AG	11.4
2 Villanueva de Arce / Heriberri- Artzibar	CM	61.3
3 Villanueva de Arce / Heriberri- Artzibar	CU	81.7
4 Villanueva de Arce / Heriberri- Artzibar	FN	901
5 Villanueva de Arce / Heriberri- Artzibar	MF	138
6 Villanueva de Arce / Heriberri- Artzibar	MT	274
7 Villanueva de Arce / Heriberri- Artzibar	UN	2.17
8 Villanueva de Arce / Heriberri- Artzibar	PA	59.2
9 Villanueva de Arce / Heriberri- Artzibar	RO	0.746

1985

Nombre	c1985	sum_supf [ha]
1 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	AG	11.4
2 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	CM	26.9
3 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	CU	67
4 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	FN	915
5 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	MF	153
6 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	MT	135
7 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	UN	2.17
8 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	PA	219
9 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	NA	0.00104

2020

Nombre	c2020	sum_supf [ha]
1 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	AG	11.4
2 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	CM	17.1
3 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	CU	2.65
4 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	FN	1063
5 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	MF	118
6 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	MT	54.3
7 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	UN	2.83
8 Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar	PA	260

Análisis

Como en todas las localidades, se da la sucesión natural de la vegetación, matorralizándose el terreno e incluso aumentando la superficie de bosque natural.

La categoría cultivo y matorral (CM) reduce su superficie de 61.3 ha de 1956 a 26.9 ha en 1985 debido a que 4.96 ha se han clasificado como pastos (PA), 24.49 ha como matorral (MT) y 12.65 ha como matorral arbolado (MF). En 2020 la superficie se ve reducida a 17.08 ha, ya que 18.81 ha han pasado a clasificarse como pastos (PA) y 7.35 ha como matorral arbolado (MF). Estos cambios pueden deberse tanto al abandono de las tierras a causa del éxodo rural de esos años, como al hecho de que durante esa época se mecanizaron las labores agrícolas y se pasó de cultivar pequeñas parcelas a superficies de mayor tamaño (Améztegui et al., 2017).

La categoría cultivos (CU) reduce apenas su superficie para 1985, donde 7.72 ha pasan a ser cultivos y matorral (CM), 5.5 ha pasan a ser pastos (PA) y 1.54 ha pasan a matorral (MT). Pero para 2020 la superficie de cultivo (CU) se ve reducida considerablemente, de 66.98 ha a 2.65 ha debido principalmente a la transformación de 42.25 ha en pastos (PA). Sigue siendo terreno cultivado, pero principalmente por pastizal, lo que nos puede llevar

a pensar que son cultivos destinados al alimento del ganado, ya que la ganadería es una de las principales actividades económicas de la localidad (Ayto Valle de Arce, 2024d). De la misma forma 151.73 ha de matorral (MT) en 1985 y 16.13 ha en 2020 pasan a ser pasto (PA) y aunque es compleja la interpretación, podría llevarnos a la misma conclusión anterior.

Por otro lado, otra de las categorías que aumenta su superficie a lo largo del tiempo es el bosque natural (FN) que, aunque en 1985 el cambio sea mínimo (de 900.57 a 914.76 ha), para 2020 ha aumentado su superficie hasta las 1063.03 ha. Esto se debe principalmente a que 138.82 ha de matorral arbolado (MF), 6.58 ha de matorral (MT) y 1.51 ha de cultivo (CU) en 1985 pasa a ser bosque natural (FN) en 2020, lo que se podría interpretar como un resultado de la sucesión natural de la vegetación, ya que no se identifican zonas de repoblación forestal.

Otros cambios por destacar son los de las categorías de matorral (MT) y matorral arbolado (MF). A parte de lo ya mencionado anteriormente, destacamos que 5.93 ha de pasto (PA) y 0.75 ha sin vegetación (RO) se clasifican como matorral (MT) y 19.94 ha de matorral (MT) pasan a matorral arbolado (MF) en 1985. Para 2020, 72.48 hectáreas de matorral (MT) y 22.22 ha de pasto (PA) pasan a ser matorral arbolado (MF) y 6.58 ha de matorral (MT) a bosque natural (FN).

Lacabe/Lakabe

Cálculos de superficies

1956

Nombre	c1956	sum_supf [ha]
1 Lacabe	AG	2.58
2 Lacabe	CM	17.3
3 Lacabe	CU	5.77
4 Lacabe	FN	158
5 Lacabe	FR	4.42
6 Lacabe	MF	161
7 Lacabe	MT	324
8 Lacabe	UN	0.719
9 Lacabe	PA	21.5
10 Lacabe	RO	7.36

Lacabe (1956)

1985

Nombre	c1985	sum_supf [ha]
1 Lacabe	AG	4.43
2 Lacabe	CU	0.405
3 Lacabe	FN	212
4 Lacabe	FR	6.89
5 Lacabe	MF	203
6 Lacabe	MT	254
7 Lacabe	NU	0.719
8 Lacabe	PA	12.7
9 Lacabe	RO	8.72
10 Lacabe	NA	0.0000137

Lacabe (1985)

2020

Nombre	c2020	sum_supf [ha]
1 Lacabe	AG	12.4
2 Lacabe	CU	0.363
3 Lacabe	FN	320
4 Lacabe	FR	95.3
5 Lacabe	MF	119
6 Lacabe	MT	119
7 Lacabe	UN	12.9
8 Lacabe	PA	4.56
9 Lacabe	RO	19.9

Lacabe (2020)

Análisis

Lacabe/Lakabe fue uno de los pueblos deshabitados hasta los años 80. Por ello en cuanto a los cultivos (CU) y los cultivos con matorral (CM) , la mayor parte pasó a ser matorral (MT) o matorral arbolado (MF) en 1985, aunque también parte se ha considerado como pasto (PA). Los cultivos (CU) pasaron de ocupar 5.76 hectáreas en 1956 a ocupar 0.4 ha en 1985 y la categoría de cultivo y matorral (CM) que abarcaba 17.29 ha pasó a desaparecer. Para 2020, la única zona categorizada como cultivo (CU) colinda con el núcleo urbano y es utilizado como agricultura de subsistencia para la población. En 1932 se construyó la presa de Usoz en el río Irati (Ayto. Valle de Arce, 2024a), el cual se localiza al este del pueblo, formando un embalse que ha ido aumentando su capacidad con los años. Por ello, la categoría agua (AG) ha ido creciendo a lo largo de los años, pasando de ser 2.58 ha en 1956 a 4.43 ha en 1985 y 12.38 ha en 2020, ocupando zonas de pasto y matorral cercanas al río.

El abandono por parte de la población contribuye a la sucesión natural, como se puede observar en la categoría matorral arbolado (MF) donde 57.61 ha en 1985 y 107.1 ha en 2020 pasaron a ser bosque natural (FN). De la misma forma 78.06 hectáreas de la categoría matorral (MT) pasaron a ser matorral arbolado (MF) en 1985 y 108.61 ha lo hicieron en 2020. Destacar también su efecto en la reducción de la superficie de pastos (PA) a lo largo de las 3 etapas, pasando de 21.46 ha en 1956 a 12.69 ha en 1985 y a 4.56 ha en 2020.

También están presentes las repoblaciones forestales, aunque entre 1956 y 1985 no aumenta apenas su superficie (de 4.42 a 6.9 ha), de 1985 a 2020 sí lo hace, pasando a ocupar 95.31 ha de las cuales 69.43 ha eran matorral arbolado (MF) y 18.98 ha eran matorral (MT). El aumento de la superficie de la categoría núcleo urbano (NU) de 1985 a 2020 se debe a la construcción de la carretera, desplazada debido a la presencia del embalse.

Gurpegui/Gurpegi

Cálculos de superficies

1956

Nombre	c1956	sum_supf [ha]
1 Gurpegui	CM	35.4
2 Gurpegui	CU	64
3 Gurpegui	FN	263
4 Gurpegui	MF	478
5 Gurpegui	MT	252
6 Gurpegui	NU	0.343
7 Gurpegui	PA	24.4
8 Gurpegui	RO	19.4
9 Gurpegui	NA	0.00109

Gurpegui (1956)

1985

Nombre	c1985	sum_supf [ha]
1 Gurpegui	CM	14.3
2 Gurpegui	CU	4.79
3 Gurpegui	FN	294
4 Gurpegui	MF	417
5 Gurpegui	MT	397
6 Gurpegui	UN	0.287
7 Gurpegui	PA	4.25
8 Gurpegui	RO	5.23
9 Gurpegui	NA	0.00109

Gurpegui (1985)

2020

Nombre	c2020	sum_supf [ha]
1 Gurpegui	CU	0.538
2 Gurpegui	FN	299
3 Gurpegui	FR	567
4 Gurpegui	MF	212
5 Gurpegui	MT	14.6
6 Gurpegui	UN	15.4
7 Gurpegui	PA	21.8
8 Gurpegui	RO	5.23

Gurpegui (2020)

Análisis

La disminución de habitantes hasta 1960 supone a nivel paisaje la no utilización de los recursos de la zona, tanto para subsistencia, como puede ser la obtención de leña en invierno para calentarse, o el cultivo de las tierras para la agricultura. Este abandono de las tierras supone una sucesión natural de la vegetación dándose el paso de 17.58 ha de cultivos y matorral (CM), 49.17 ha de cultivos (CU), 18.88 ha de pastos (PA) y 14.14 ha de zona sin vegetación (RO) en 1956 a matorral (MT) en 1985. Sin embargo, para 2020 la categoría matorral (MT) pasa de ocupar 397.05 ha a ocupar 14.56 ha, ya que 149.91 ha pasan a ser masa de reforestación (FR) y 202.2 ha pasan a matorral arbolado (MF). A su vez desaparece la categoría cultivo y matorral (CM) y tan solo quedan 0.54 ha de cultivos (CU) en 2020.

Además, el bosque natural (FN) redujo su densidad, pasando 100 ha a ser matorral arbolado (MF) en 1985 probablemente a causa del incendio producido en 1956. Para 2020, 43.62 ha de bosque natural (FN) pasaron a ser masa de reforestación (FR). Parte de la superficie de matorral arbolado (MF) a su vez, debido a la sucesión natural de la vegetación, pasó a ser bosque natural (FN) en 1985 (142.11 hectáreas), aunque 79.14 ha de matorral arbolado (MF) pasaran a categorizarse como matorral (MT) por la pérdida de densidad de vegetación probablemente por el incendio. En 2020, 367.36 ha de matorral arbolado (MF) pasan a ser masa de reforestación (FR) y 35.48 ha pasa a ser bosque natural (FN).

El paso de 0.29 ha de núcleo urbano (NU) en 1985 a 15.41 ha en 2020 corresponde con la construcción de carreteras.

Nota final

El análisis realizado nos da una idea de las causas y consecuencias de la despoblación rural y la implicación del contexto político, social e histórico. Sin embargo, sin un análisis estadístico no se puede afirmar que haya una diferencia significativa entre los distintos tipos de población.

Referencias

Améztegui, A., Coll, L., de Miguel, S., García, J. I., Gastón, A., González, I., González, J. L., Guijarro, M., Hernando, C., Iriarte, I., López, C., Madrigal, J., Martín, S., Pemán, J., Pemán, J., Peñuelas, J. L., Pérez-Soba, I., Picos, J., Sánchez, D., ... Vicente, J. L. (2017). *La restauración forestal de España: 75 años de una ilusión*. Gobierno de España, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Asociación cultural La Vereda (2020) <https://asociacionculturallavereda.org/nuestra-historia/>

Ayuntamiento de Campillo de Ranas (2024) *Campillo de Ranas*
<https://www.campilloderanas.es/web/guest>

Asociación Guarguera Viva (2024) *Aineto*. Guarguera Viva
<https://www.asociacionguargueraviva.es/aineto/>

Asociación Serranía de Guadalajara (2021) *Serranía de Guadalajara: despoblados, expropiados, abandonados*. AACHE Ediciones

Ayuntamiento de Valle de Arce (2024a) *Explotación forestal: almadías y barranqueo*. Valle de Arce -Artzibar <https://www.valledearce.com/cultura/historia/explotacion-forestal-almadias/>

Ayuntamiento de Valle de Arce. (2024b). *Pueblos: Gurpegui – Gurpegi*. Valle de Arce - Artzibar. <https://www.valledearce.com/pueblos/gurpegui/>

Ayuntamiento de Valle de Arce. (2024c). *Pueblos: Lacabe – Lakabe*. Valle de Arce -Artzibar. <https://www.valledearce.com/pueblos/lakabe/>

Ayuntamiento de Valle de Arce. (2024d). *Pueblos: Villanueva de Arce- Hiriberri* Artzibar. Valle de Arce -Artzibar. <https://www.valledearce.com/pueblos/villanueva-de-arce/>

Ayuntamiento del Valle de Arce / Artzibar. (2021). *¡Por nuestro Valle!: Diagnóstico del Valle de Arce 2021*.

Bernués, A. (2018) Los aterrazamientos de Aineto, Huesca 1985. *Ecologista: 20 años de ecologismo social*, n°98 <https://www.ecologistasenaccion.org/112101/los-aterrazamientos-de-aineto-huesca-1985/>

- Collantes, F. & Pinilla, V. (2019). *¿Lugares que no importan? La despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente:* (ed.). Prensas de la Universidad de Zaragoza. <https://elibro.net/es/lc/bibliouah/titulos/123569>
- Costa, J. (2023) Aineto. *Huesca – Un pueblo lleno de historia*. Es Aragón <https://esaragon.com/huesca/aineto-huesca/>
- Cruces, J. (2023). *Asociacion Cultural La Vereda (datos de interés)*.
- Donde duerme el Olvido. (2008). *Robredarcas*. <https://dondeduermeelolvido.blogspot.com/2009/05/robredarcas.html>
- Esteban, V. (2005). *Tradición Oral en Caldearenas* (Comarca Alto Gallego, Ed.). www.yalliq.com
- García, J. (2022) *Los viejos moradores de Secorún "resucitan" el emblemático pueblo que durante siglos fue vital: Cincuenta personas se reencuentran entre abrazos, emociones, recuerdos y compromiso*. El Diario de Huesca. https://www.eldiariodehuesca.com/actualidad/viejos-moradores-secorun-resucitan-emblematico-pueblo-durante-siglos-fue-vital_1813_102.html
- Instituto Nacional de Estadística. (2020). *El Anuario Estadístico de España: Testigo de nuestra historia (1945-1975)*.
- Instituto Nacional de Estadística. (2024). <https://www.ine.es/>
- Lasanta, T., Arnáez, J., Pascual, N., Ruiz-Flaño, P., Errea, M. P., & Lana-Renault, N. (2017). Space–time process and drivers of land abandonment in Europe. *Catena*, 149, 810–823. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.02.024>
- Lasanta, T., Nadal-Romero, E., Khorchani, M., & Romero-Díaz, A. (2021). A review of abandoned lands in Spain: From local landscapes to global management strategies. *Geographical Research Letters*, 47(2), 477–521. <https://doi.org/10.18172/cig.4755>
- Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. *BOE núm. 240*, de 07/10/2013 <https://www.boe.es/eli/es-cm/1/2013/05/16/4/con>
- Marcuello, C. (2022). *SECORÚN, UN LUGAR EN SERRABLO* (Comarca Alto Gállego, Ed.). www.serrablo.org

- Paniagua, Á. (2016). Off visions of rural depopulation in Franco's Spain. *Ager*, 2016(20), 139–160. <https://doi.org/10.4422/ager.2015.10>
- Pinilla, V., Luis, Y., & Sáez, A. (2017). *LA DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA: GÉNESIS DE UN PROBLEMA Y POLÍTICAS INNOVADORAS*. Pinilla et al., 2017, p. 2)
- Portal pueblos (2024) *Campillo de Ranas* <https://portalpueblos.com/campillo-de-ranas>
- QGIS (2024). QGIS Geographic Information System. QGIS Association. <http://www.qgis.org>
- R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>
- Red Ibérica de Ecoaldeas (2024) *Lakabe* <https://ecoaldeas.org/lakabe-2/>
- Rodríguez, D. (2023) Campillo de Ranas, el pueblo de 150 habitantes que oficia bodas todos los fines de semana del año (sí, también en navidades) SER 100. <https://cadenaser.com/castillalamancha/2023/01/28/campillo-de-ranas-el-pueblo-de-150-habitantes-que-oficia-bodas-todos-los-fines-de-semana-del-ano-si-tambien-en-navidades-ser-toledo/>
- Santolaria, S. F. (2016). *TOPONIMIA DE SERUÉ (ALTO GÁLLEGO, HUESCA)* (Comarca Alto Gállego, Ed.; 1ª). www.comarcaaltogallego.es
- Topographic Map. (2024). La Vereda. <https://es-es.topographic-map.com/map-pb7lgt/La-Vereda/>
- Ministerio de Administraciones Públicas. Secretaría General Técnica. (2008). *Variaciones de los municipios de España desde 1842*. NIPO: 326-08-017-8.

Anexo: Superficies de cambios (pérdidas o ganancias) para cada uso del suelo entre cada periodo (1956-1985, 1985-2020).

Los datos con fondo verde indican las hectáreas de superficie que se han mantenido con la misma categoría de uso de una época a otra. El texto en color rojo señala los datos de mayor valor de cada categoría, es decir, indica el cambio más importante en superficie de una categoría a otra en ese periodo.

Abreviaturas: AG: Masas de agua, CM: Cultivo y matorral, CU: Cultivos, FN: Bosque natural, FR: Reforestación, MT: Matorral, MF: Matorral arbolado, NU: Núcleos urbanos, PA: Pastos, RO: Roquedo y zona sin vegetación, ZR: Zonas riparias.

GUADALAJARA

Campillo de Ranas

Cambios 1956-1985

[1] "Campillo de Ranas"									
c1985									
c1956	CM	CU	FN	MF	MT	NU	PA	RO	ha
CM	34.54	0	0	154.12	211.55	0	6.32	0	406.53
CU	20.11	11.01	0	0	14.05	0	90.34	0	135.51
FN	0	0	28.97	0	0	0	0	0	28.97
MF	0	0	0	145.31	0	0	0	0	145.31
MT	0	0	0	105.2	692.41	0	1.32	0	798.93
NU	0	0	0	0	0	4.27	0	0	4.27
PA	0	0	0	0	2.08	0	18.59	0	20.67
RO	0	0	0	0	54.94	0	0	84.44	139.38
ha	54.65	11.01	28.97	404.63	975.03	4.27	116.6	84.44	1679.57

Cambios 1985-2020

[1] "Campillo de Ranas"										
c2020										
c1985	AG	CM	FN	FR	MF	MT	NU	PA	RO	ha
CM	0	9.1	3.24	0	9.8	22.86	2.36	7.29	0	54.65
CU	0	0	0	0	0	0	0	11.01	0	11.01
FN	0	0	28.97	0	0	0	0	0	0	28.97
MF	0.48	0	157.75	149.74	96.36	0	0.3	0	0	404.63
MT	0	0	5.98	0.47	70.73	868.47	5.6	23.78	0	975.03
NU	0	0	0	0	0	0	4.27	0	0	4.27
PA	0	0	0	0	0	0.15	1.66	114.76	0	116.57
RO	0	0	0	0	0	28.14	0	0	56.3	84.44
ha	0.48	9.1	195.94	150.21	176.89	919.62	14.19	156.84	56.3	1679.57

La Vereda

Cambios 1956-1985

[2] "La Vereda"								
c1985								
c1956	FN	FR	MF	MT	NU	PA	RO	ha
CM	0	0	11.04	138.58	0	0	21.74	171.36
CU	14.02	0	58.47	109.71	0	1.89	10.46	194.55
FN	14.32	0	0	0	0	0	0	14.32
MF	23.74	0	31.37	20.99	0.13	0	26.9	103.13
MT	0	44.74	21.85	404.08	0	0	37.97	508.64
NU	0	0	0	1.31	2.54	0	0	3.85
PA	0	9.8	0	40.39	0	0.65	5.57	56.41
RO	0	0	0	86	0	0	213.5	299.53
ha	52.08	54.54	122.7	801.06	2.67	2.54	316.2	1351.79

Cambios 1985-2020

[2] "La Vereda"									
c2020									
c1985	FN	FR	MF	MT	NU	PA	RO	ZR	ha
FN	47.32	4.76	0	0	0	0	0	0	52.08
FR	0	54.54	0	0	0	0	0	0	54.54
MF	9.29	102.35	10.4	0.69	0	0	0	0	122.73
MT	29.86	446.63	163.18	161.39	0	0	0	0	801.06
NU	0	0.13	0	0	2.54	0	0	0	2.67
PA	0	0	0	0	0	2.54	0	0	2.54
RO	3.33	88.73	26.91	0	0	0	188.62	8.58	316.17
ha	89.8	697.14	200.49	162.08	2.54	2.54	188.62	8.58	1351.79

Robredarcas

Cambios 1956-1985

[3] "Robredarcas"										
c1985										
c1956	AG	CM	CU	FN	FR	MF	MT	NU	RO	ha
AG	2.54	0	0	0	0	0	5.78	0	0	8.32
CM	0	8.53	0	0	0	838	9.11	0	0	855.56
CU	0	3.96	0.05	0	6.43	3.54	0.66	0	0	14.64
FN	0	0	0	4.91	0	0	0	0	0	4.91
MF	0	0	0	0	0	0	6.74	0	0	6.74
MT	0	0	1.85	0	8.5	322	264.7	6.22	0	603.52
NU	0	0	0	0	0	0	5.5	0	0	5.5
RO	0	0	0	0	0	0	0	0	38.09	38.09
ha	2.54	12.49	1.9	4.91	14.93	1164	292.5	6.22	38.09	1537.28

Cambios 1985-2020

[3] "Robredarcas"										
c2020										
c1985	AG	CU	FN	FR	MF	MT	NU	RO	ha	
AG	2.54	0	0	0	0	0	0	0	2.54	
CM	0	0	0	3.72	3.96	4.81	0	0	12.49	
CU	0	1.9	0	0	0	0	0	0	1.9	
FN	0	0	4.91	0	0	0	0	0	4.91	
FR	0	0	0	14.93	0	0	0	0	14.93	
MF	0	0	17.83	1017.26	128.61	0	0	0	1163.7	
MT	0	0	8.11	127.36	13.46	143.62	0	0	292.55	
NU	0	0	0	0	0	0	6.22	0	6.22	
RO	0	0	0	0	0	0	0	38.09	38.09	
ha	2.54	1.9	30.85	1163.27	146.03	148.43	6.22	38.09	1537.33	

HUESCA

Aineto

Cambios 1956-1985

[4] "Aineto"										
c1985										
c1956	AG	CM	CU	FN	FR	MF	MT	NU	RO	ha
AG	7.1	0	0	0	0	1.09	0	0	0	8.19
CM	0	0	0	1.34	0	78.3	29.53	0	21.36	130.53
CU	0	0.85	18.26	11.3	33.91	86.69	2.73	0	1.49	155.23
FN	0	20.76	0	406.84	6.22	6.62	0.01	0	182.48	622.93
MF	0	0	0	82.18	0	327.45	0	0	205.47	615.1
MT	0	0	0	0	0	74.63	31.62	0	35.05	141.3
NU	0	0	0	0	0	0	0	1.45	0	1.45
PA	0	1.45	0	9.45	0	4.99	10.6	0	0	26.49
RO	0	0	0	0	11.74	2.34	0.08	0	31.69	45.85
ha	7.1	23.06	18.26	511.11	51.87	582.11	74.57	1.45	477.54	1747.07

Cambios 1985-2020

[4] "Aineto"										
c2020										
c1985	A G	CM	CU	FN	FR	MF	MT	NU	RO	ha
AG	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1
CM	0	0	0	20.76	0	2.3	0	0	0	23.06
CU	0	10.75	3.01	0	4.5	0	0	0	0	18.26
FN	0	0	0	511.11	0	0	0	0	0	511.11
FR	0	0	0	6.22	45.65	0	0	0	0	51.87
MF	0	0	0	177.25	178.79	226.07	0	0	0	582.11
MT	0	0	0	0	5.25	68.65	0.67	0	0	74.57
NU	0	0	0	0	0	0	0	1.45	0	1.45
RO	0	0	0	0	288.57	161.59	0	0	27.38	477.54
ha	7.1	10.75	3.01	715.34	522.76	458.61	0.67	1.45	27.38	1747.07

Secorún

Cambios 1956-1985

[5] "Secorún"											
c1985											
c1956	AG	CM	CU	FN	FR	MF	MT	NU	PA	RO	ha
AG	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.75
CM	0	0	0	2.89	0	152.88	12.55	1.95	0	28	198.27
CU	0	9.82	17.74	7.31	23.39	20.35	24.18	0	1.37	0	104.16
FN	0	0	0	253.12	0	27.41	2.88	0	0	425.82	709.23
MF	0	0	1.47	76.4	0	320.82	57.65	0	0	382.22	838.56
MT	0	0	0	0	0	133.53	4.29	0	0.62	246.42	384.86
NU	0	0	0	0	0	0	1.51	5.9	0	0	7.41
PA	0	0.79	0	1.47	0	9.3	2.78	0	0	8.79	23.13
RO	0	0	0	0	0	0.31	3.68	0	0	46.95	50.94
ha	2.75	10.61	19.21	341.19	23.39	664.6	109.52	7.85	1.99	1138.2	2319.31

Cambios 1985-2020

[5] "Secorún"											
c2020											
c1985	AG	CM	CU	FN	FR	MF	MT	NU	PA	RO	ha
AG	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.75
CM	0	0	0	1	0	9.61	0	0	0	0	10.61
CU	0	0	2.53	0	0	0	0	0	16.68	0	19.21
FN	0	0	0	341.19	0	0	0	0	0	0	341.19
FR	0	0	0	0	23.39	0	0	0	0	0	23.39
MF	0	3.65	0.52	334.04	126.01	196.6	0	0	0	3.78	664.6
MT	0	0	1.1	11.99	0.27	96.16	0	0	0	0	109.52
NU	0	0	0	0	0	1.95	0	5.9	0	0	7.85
PA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.99	0	1.99
RO	0	0	0	1.31	97.56	931.1	86.45	0	0	21.78	1138.2
ha	2.75	3.65	4.15	689.53	247.23	1235.42	86.45	5.9	18.67	25.56	2319.31

Serué

Cambios 1956-1985

[6] "Serué"								
c1985								
c1956	CM	CU	FN	MF	MT	NU	RO	ha
CM	25.22	0	0	39.27	36.58	0	1.33	102.4
CU	183.3	13.35	0.01	4.02	8.03	0	0.06	208.77
FN	0	0	91.56	0.06	0.02	0	0	91.64
MF	0	0	0	913.68	0	3.11	6.88	923.67
MT	0	0	0	458.95	87.04	0	0.86	546.85
NU	0	0	0	0	0	2.18	0	2.18
PA	0	0	0	0	2.76	0	0	2.76
ha	208.52	13.35	91.57	1415.98	134.43	5.29	9.13	1878.27

Cambios 1985-2020

[6] "Serué"										
c2020										
c1985	CM	CU	FN	FR	MF	MT	NU	PA	RO	ha
CM	192.99	0	0.4	0	11.65	0	1.44	0	2.04	208.52
CU	2.03	9.1	0	1.07	0	0	0.47	0.68	0	13.35
FN	0	0	90.75	0	0	0	0.82	0	0	91.57
MF	0	0	55.87	290.5	1044.08	8.17	11.86	0	5.5	1415.98
MT	1.32	0	0	4.35	61.11	60.44	1.44	0	5.77	134.43
NU	0	0	0	0	0	0.25	5.04	0	0	5.29
RO	0	0	0	1.33	0	0	7.8	0	0	9.13
ha	196.34	9.1	147.02	297.25	1116.84	68.86	28.87	0.68	13.31	1878.27

NAVARRA

Gurpegui

Cambios 1956-1985

[7] "Gurpegui"									
c1985									
c1956	CM	CU	FN	MF	MT	NU	PA	RO	ha
CM	5.38	0	0	8.66	17.58	0	3.75	0	35.37
CU	4.04	4.79	0	5.49	49.17	0	0.51	0	64
FN	4.83	0	150.67	100	7.13	0	0	0	262.63
MF	0	0	142.11	256.95	79.14	0	0	0	478.2
MT	0	0	0	41.52	210.95	0	0	0	252.47
NU	0	0	0	0	0.06	0.29	0	0	0.35
PA	0	0	1.37	4.14	18.88	0	0	0	24.39
RO	0	0	0	0	14.14	0	0	5.23	19.37
ha	14.25	4.79	294.15	416.76	397.05	0.29	4.26	5.23	1136.78

Cambios 1985-2020

[7] "Gurpegui"									
c2020									
c1985	CU	FN	FR	MF	MT	NU	PA	RO	ha
CM	0	0	4.83	4.04	5.38	0	0	0	14.25
CU	0.54	0	1.69	0	0	0	2.56	0	4.79
FN	0	249.65	43.62	0	0	0	0.88	0	294.15
MF	0	35.48	367.36	6.17	0	4.59	3.16	0	416.76
MT	0	14.31	149.91	202.2	5.43	10.82	14.38	0	397.05
NU	0	0	0	0	0	0	0.29	0	0.29
PA	0	0	0	0	3.75	0	0.51	0	4.26
RO	0	0	0	0	0	0	0	5.23	5.23
ha	0.54	299.44	567.41	212.41	14.56	15.41	21.78	5.23	1136.78

Lacabe

Cambios 1956-1985

[8] "Lacabe"										
c1985										
c1956	AG	CU	FN	FR	MF	MT	NU	PA	RO	ha
AG	2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	2.58
CM	0	0	0.21	0	15.15	0.04	0	1.89	0	17.29
CU	0	0.4	0	0	0.23	2.31	0	2.82	0	5.76
FN	1.85	0	154.47	0	1.84	0	0	0	0	158.16
FR	0	0	0	4.42	0	0	0	0	0	4.42
MF	0	0	57.61	0	102.28	0	0	0	1.36	161.25
MT	0	0	0.19	1.06	78.06	244.6	0	0	0	323.91
NU	0	0	0	0	0	0	0.72	0	0	0.72
PA	0	0	0	1.42	5.19	6.9	0	7.98	0	21.49
RO	0	0	0	0	0	0	0	0	7.36	7.36
ha	4.43	0.4	212.48	6.9	202.75	253.9	0.72	12.69	8.72	702.94

Cambios 1985-2020

[8] "Lacabe"										
c2020										
c1985	AG	CU	FN	FR	MF	MT	NU	PA	RO	ha
AG	4.43	0	0	0	0	0	0	0	0	4.43
CU	0.04	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0.4
FN	0	0	210.74	0	0	0.02	1.72	0	0	212.48
FR	0	0	0	6.9	0	0	0	0	0	6.9
MF	4.28	0	107.1	69.43	8.38	0	7.23	0	6.33	202.75
MT	1.26	0	1.92	18.98	108.61	116.84	3.01	0	3.23	253.85
NU	0	0	0	0	0	0	0.72	0	0	0.72
PA	2.37	0	0	0	2.03	1.97	0.16	4.56	1.6	12.69
RO	0	0	0	0	0	0	0	0	8.72	8.72
ha	12.38	0.36	319.76	95.31	119.02	118.83	12.84	4.56	19.88	702.94

Villanueva de Arce
Cambios 1956-1985

[9] "Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar"									
c1985									
c1956	AG	CM	CU	FN	MF	MT	NU	PA	ha
AG	11.37	0	0	0	0	0	0	0	11.37
CM	0	19.2	0	0	12.65	24.49	0	4.96	61.3
CU	0	7.72	66.98	0	0	1.54	0	5.5	81.74
FN	0	0	0	898.91	1.66	0	0	0	900.57
MF	0	0	0	15.61	119.15	0	0	3.51	138.27
MT	0	0	0	0.24	19.94	101.8	0	151.73	273.72
NU	0	0	0	0	0	0	2.17	0	2.17
PA	0	0	0	0	0	5.93	0	53.24	59.17
RO	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0.75
ha	11.37	26.9	66.98	914.76	153.4	134.5	2.17	218.94	1529.06

Cambios 1985-2020

[9] "Villanueva de Arce / Heriberri-Artzibar"									
c2020									
c1985	AG	CM	CU	FN	MF	MT	NU	PA	ha
AG	11.37	0	0	0	0	0	0	0	11.37
CM	0	0	0	0.76	7.35	0	0	18.81	26.92
CU	0	17.08	2.65	1.51	0.96	2.53	0	42.25	66.98
FN	0	0	0	914.76	0	0	0	0	914.76
MF	0	0	0	138.82	14.58	0	0	0	153.4
MT	0	0	0	6.58	72.48	39.33	0	16.13	134.52
UN	0	0	0	0	0	0	2.17	0	2.17
PA	0	0	0	0.6	22.22	12.41	0.66	183.05	218.94
ha	11.37	17.08	2.65	1063.03	117.59	54.27	2.83	260.24	1529.06